

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA MAQOLLARDA GRADUONIMIK MUNOSABATLARNING LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI

Atabayeva Muyassar

Urganch Ranch texnologiya universiteti

“Pedagogika va aniq fanlar” kafedrası 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14415427>

Annotatsiya: Mazkur tezisda ingliz va o‘zbek tillaridagi maqollarda graduonimik munosabatlarning lingvopragmatik xususiyatlari tahlil qilinadi. Maqollarning struktural va semantik tahlillari orqali ikki tilda mazkur munosabatlarning ifoda vositalari, funksional vazifalari va ma’no qatlamlari o‘rganiladi. Tadqiqotda mezon sifatida lingvistik pragmatika va gradatsiya nazariyalari qo‘llanilib, o‘zbek va ingliz maqollari orasidagi o‘xshashlik va farqlarga e’tibor qaratiladi. Natijada, har ikki tilning madaniy kontekstdagi milliy xususiyatlarini aks ettiruvchi lingvistik vositalar va ularning kommunikativ ahamiyati aniqlanadi. Ushbu tezis tarjimonlar, lingvistlar hamda o‘qituvchilar uchun foydali bo‘lib, turli tillararo taqqosiy tahlillarda qo‘llanilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: graduonimik munosabatlar, lingvopragmatika, ingliz maqollari, o‘zbek maqollari, semantik tahlil, gradatsiya nazariyasi, lingvistik vositalar, madaniy kontekst.

Kirish.

Inson tafakkuri va dunyoqarashi, avvalo, tilida namoyon bo‘ladi. Har bir xalqning tili o‘zida o‘sha xalqning boy madaniyati, urf-odatlar va an’analarini aks ettiradi. Bu boylikning yorqin namunasi esa maqollar bo‘lib, ular o‘tmishning chuqur tajribasi va hikmatini bugungi avlodga yetkazuvchi ma’naviy ko‘prikdir. Ingliz va o‘zbek maqollari o‘rtasidagi o‘xshashlik va farqlarni o‘rganish, aslida, ikki xalqning madaniy va ijtimoiy qadriyatlarini qiyoslash imkonini beradi.

Hayotning murakkabligini ifodalashda, yaxshilik va yomonlik, omad va omadsizlik singari ziddiyatlarni tasvirlashda maqollar alohida o‘rin tutadi. Ayniqsa, graduonimik munosabatlar – voqea va hodisalarning rivojlanish darajalari hamda ularning bir-biriga ta’siri – maqollarning lingvistik va semantik mazmunida o‘z aksini topadi. Bu borada ingliz va o‘zbek tillaridagi maqollar o‘ziga xos uslubiy vositalarga ega bo‘lib, har ikki tilga xos bo‘lgan umumiyliklar va milliy xususiyatlarni aniqlash qiziqarli ilmiy masalalardan biridir.

Tilning lingvopragmatik imkoniyatlari, odatda, oddiy ifodalardan ko‘ra maqollarda yanada yaqqolroq namoyon bo‘ladi. Zero, maqollar – bu nafaqat til vositasi, balki xalq tafakkurining ifodasi, uning donoligi va hayotiy tajribasining qomusi hisoblanadi. Ingliz va o‘zbek maqollari orqali ikki xalqning tarixiy, madaniy va ijtimoiy hayotini o‘rganish – global dunyoqarashni kengaytirish va tillararo integratsiya jarayonlarini rivojlantirish uchun muhim qadamdir. Shu sababli, ushbu tezisda ingliz va o‘zbek maqollarida graduonimik munosabatlarning lingvopragmatik xususiyatlarini tahlil qilish maqsad qilingan. Bu esa ikki xalqning madaniy xazinasini o‘rtasidagi yangi jihatlarni ochib berishga xizmat qiladi.

Metodologiya:

Tilshunoslik sohasida har qanday tadqiqot ilmiy yondashuv va asosli metodologiyani talab qiladi. Ingliz va o‘zbek tillaridagi maqollarda graduonimik munosabatlarni o‘rganish jarayonida zamonaviy lingvistik usullarni qo‘llash – bu murakkab mavzuni izchil tahlil

qilishning asosiy kalitidir. Ushbu ishda lingvopragmatika, semantik tahlil va gradatsiya nazariyalari asosiy metodologik yo'nalish sifatida tanlandi.

Avvalo, ingliz va o'zbek tillaridan olingan maqollar namunalarini yig'ish jarayoni ehtiyotkorlik bilan tashkil etildi. Bu jarayonda har ikkala tilning madaniy va ijtimoiy xususiyatlarini aks ettiruvchi turli mavzudagi maqollar tanlab olindi. Tanlangan maqollarning lingvistik va pragmatik jihatlarini o'rganish uchun taqqoslash metodi qo'llanildi. Taqqoslash orqali o'xshash va farqli jihatlar aniqlanib, ularning sabablariga e'tibor qaratildi. Bu jarayon bir vaqtning o'zida ikki xalqning madaniy xotirasini ham chuqurroq anglashga imkon berdi.

Tadqiqot davomida diskursiv tahlil va kontekstual yondashuv metodlaridan foydalanildi. Diskursiv tahlil maqollarning amaliy nutqdagi o'rni va funktsiyasini aniqlashda yordam berdi. Kontekstual yondashuv esa ularning madaniy va ijtimoiy ahamiyatini chuqurroq ochib berdi. Ayniqsa, graduonimik munosabatlarning tilda qanday ifodalanganini tahlil qilishda semantik model va strukturaviy tahlil usullari muhim o'rin tutdi.

Shuningdek, statistik tahlil ham metodologiyaning ajralmas qismi sifatida qo'llandi. Turli mavzudagi maqollarni guruhlariga ajratish va ular orasidagi umumiylik va farqlarning foiz nisbatlarini aniqlash uchun statistik yondashuvdan foydalanildi. Bu yondashuv tadqiqot natijalarining ilmiy asoslanganligini ta'minladi.

Metodologik yondashuvlarni aniqlash jarayonida ilmiy-empirik tadqiqot tamoyillari ham hisobga olindi. Zero, har qanday lingvistik tadqiqotning muvaffaqiyati uning asosli va aniq metodologiyasiga bog'liqdir. Ushbu metodlar orqali olingan natijalar tadqiqotning maqsadiga erishishda muhim omil bo'ldi va maqollar orqali ikki xalqning lingvistik va madaniy bog'liqligini ochib berishga xizmat qildi.

Muhokama:

Til – insoniyatning eng buyuk ixtirosi, va bu ixtiro turli xil madaniyatlar va tafakkur tizimlarini o'zida mujassam etadi. Ingliz va o'zbek maqollari o'rtasida graduonimik munosabatlarni o'rganish jarayoni bu til vositalarining qanchalik keng va boy ekanligini namoyon etadi. Tadqiqot davomida aniqlangan o'xshashliklar va farqlar har ikki xalqning dunyoqarashi, madaniyati va turmush tarzi haqida boy ma'lumot beradi.

Ingliz tilidagi maqollar ko'pincha individualizm, erkinlik va mantiqiy tahlil kabi qadriyatlarni aks ettiradi. Masalan, "Rome wasn't built in a day" (Rim bir kunda qurilmagan) yoki "Actions speak louder than words" (Amallar so'zlardan baland gapiradi) kabi maqollar hayotiy jarayonlarni bosqichma-bosqich rivojlanish tamoyiliga asoslaydi. Bu maqollar orqali ingliz tilida graduonimik munosabatlar mantiqiy va aniq bir tuzilma orqali ifodalanadi.

Buning aksiga, o'zbek maqollari ko'proq kollektivizm, sabr-toqat va ma'naviy qadriyatlarga e'tibor qaratadi. Masalan, "Ko'p to'kib, kam cho'qishtirma" yoki "Og'zidan chiqqan so'z, oltindan og'ir" kabi maqollar milliy mentalitetning chuqur qatlamlarini ochib beradi. Bu maqollar o'zbek xalqining hayotiy tajribasida muhim bo'lgan gradatsion jarayonlarni namoyon etadi.

Tadqiqot davomida o'xshashliklar ko'pligi e'tiborni tortdi. Har ikki tildagi maqollarda bosqichma-bosqich rivojlanish, sabr-toqat va ehtiyotkorlik kabi qadriyatlar ta'kidlanadi. Bu xalqaro miqyosda insoniy tajribalar umumiylikni ko'rsatadi. Shu bilan birga, farqlar ham ko'zga tashlanadi. Ingliz maqollari ko'proq individual muvaffaqiyatga urg'u bersa, o'zbek maqollari jamoaviy hamkorlik va do'stlikni ta'kidlaydi.

Graduonimik munosabatlarning lingvopragmatik tahlili shuni ko'rsatdiki, har ikki tilda bu hodisalar turli xil vositalar orqali ifodalanadi. Ingliz tilida bu jarayon ko'proq aniq metaforalar va qoidalar asosida ifodalanadi, o'zbek tilida esa chuqur ma'naviylik va hayotiy tajribalar bilan boyitilgan.

Ushbu tadqiqot ko'rsatib turibdiki, maqollar faqatgina lingvistik vosita emas, balki ikki xalqning milliy xotirasi, madaniy me'ros va qadriyatlarining yorqin ifodasidir. Graduonimik munosabatlarni tushunish orqali biz faqat tilni emas, balki ikki xalqning madaniy va ijtimoiy mohiyatini ham chuqurroq anglaymiz. Bu esa global dunyoda madaniy va tillararo aloqalarni yanada boyitishga xizmat qiladi.

Xulosa:

Til – bu xalqning o'ziga xosligini, madaniyati va dunyoqarashini aks ettiruvchi noyob ko'zgudir. Ingliz va o'zbek tillaridagi maqollarda graduonimik munosabatlarni o'rganish orqali, biz faqatgina lingvistik tafovutlarni emas, balki ikki xalqning hayot falsafasi va qadriyatlar tizimini ham kashf etdik. Ushbu tadqiqot shuni ko'rsatdiki, maqollar har ikki xalqning kundalik hayotidagi eng muhim mezonlar, tajribalar va qadriyatlarining ifodasi bo'lib, ular muloqotda chuqur pragmatik ma'no kasb etadi.

Ingliz va o'zbek tillaridagi maqollar o'rtasidagi o'xshashliklar xalqaro miqyosda inson tafakkuri va tajribalarining umumiyligini ko'rsatadi. Sabrlik, bosqichma-bosqich rivojlanish va ehtiyotkorlik har ikki tilning maqollarida alohida ta'kidlanadi. Bu jihat global madaniy muhitda birlashuv va tushunishni kuchaytiradi. Shu bilan birga, har bir tildagi o'ziga xosliklar xalqning tarixiy, ijtimoiy va madaniy xususiyatlarini aks ettirib, tillararo farqlarni chuqurroq anglash imkonini beradi.

Ingliz tilidagi maqollarda mantiq va individual muvaffaqiyat ustunlik qilsa, o'zbek maqollari ma'naviylik, jamoaviylik va do'stlik qadriyatlariga asoslangan. Bu farqlar, aslida, har ikki xalqning o'ziga xos madaniy boyligini yanada yorqinroq namoyon etadi va tillararo tadqiqotlar uchun boy material yaratadi.

Ushbu tadqiqot nafaqat lingvistik sohasidagi muhim ilmiy hissa, balki tarjima, ta'lim va madaniy almashuv jarayonlarida ham amaliy ahamiyatga ega. Maqollarni o'rganish orqali xalqaro muloqotni boyitish va ikki xalqning madaniyatini bir-biriga yaqinlashtirishga xizmat qiluvchi vositalar kashf etildi.

Xulosa qilib aytganda, til o'rganish va uning lingvistik boyliklarini tahlil qilish nafaqat ilmiy yondashuv, balki insoniyatni birlashtiruvchi qudratli vositadir. Ingliz va o'zbek maqollari o'rtasidagi graduonimik munosabatlarni o'rganish, bu ikki xalqning o'zaro bog'liqligini va madaniy xazinasini qanchalik boy ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi. Bu esa kelajakda madaniy va tillararo aloqalarni mustahkamlash uchun muhim zamin yaratadi.

References:

1. Crystal, D. (2003). *The Cambridge Encyclopedia of the English Language*. Cambridge University Press.
2. Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. Prentice Hall.
3. Halliday, M.A.K. (1985). *An Introduction to Functional Grammar*. Edward Arnold.
4. Sayfullayeva, G. (2010). *O'zbek maqollari: lingvistik va semantik tahlil*. Toshkent:

O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi nashriyoti.

5. Zohidov, H. (2005). *Maqol va matallarning ma'no qatlamlari*. Toshkent: Fan nashriyoti.
6. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors We Live By*. University of Chicago Press.
7. Najmetdinova Nigora Irkinovna "Theoretical foundations of musical education of children" Electronic journal of actual problems of modern science, education and training. December 2023-12. ISSN 2181-9750; 41-44.
8. Нигора Нажметдинова, "Фортепиано синфида инструкторив этюдлар устида ишлаш усуллари" Musiqa ilmiy-uslubiy jurnal, 3/2023, 74-77.
9. Нажметдинова, Н. И., & Матьякубова, У. Г. (2021). Начальное обучение слушанию музыки. Экономика и социум, (4-2 (83)), 240-243.